

1918-1920 YILLARI NUKUS HUDUDIDA IJTIMOIIY, SIYOSIY HAYOT

Q.TASHANOV

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI stajor-tadqiqotchi.

E-mail: kaxa1190@mail.ru

Tel: +99891387-87-44

Nukus «avtonomiyasi» tarixi fanda aniq o‘rganilgan emas, ammo 1918-20 yillari fuqarolar urushi, milliy ozodlik harakatlar va boshqa masalalarda yozilgan maqolalar Nukus hududida qizillarning bosmachilar ustidan g‘alaba qilishi haqida Nukus shahrini bolsheviklardan, bosmachilardan ozod etilgani yozildi. Nukusdagi ozodlik uchun harakatlarini dastlab o‘rganganlardan biri yozuvchi K.Do‘sshonov bo‘ldi.

1917-20 yildagi Amudaryo bo‘ylaridagi fuqarolar urushi masalasida tarixchi Ya.Do‘simov ko‘p yillar mehnat qildi. Albatta, totalitar tuzumi vaqtida Nukus tarixining sirli varaqlari yopiq edi. Tarixchi O.Yusupov ham 1919 yilgi urush rahbardari kim bo‘lgani masalasida, Nukus bo‘lisidagi qo‘zg‘olonining sabablari, uning boshchisi kimlar degan savolga javob berish uchun ko‘p mehnat qildi. U 1980 yillar boshida Iniyat bo‘lis, xon Maxsim, Shanagul bo‘lis taqdirleri haqida yangi ma’lumotlar yig‘di.

Yosh tarixchi N.M.Seytnazarov 1917-20 yillarda Qoraqalpog‘istondagi milliy ozodlik kurashlar tarixi bo‘yicha tadqiqot ishlarini olib bordi. U shu davrdagi milliy rahbarlar: xon Maxsim, Bolabiyninng o‘zini bilish, xalqda hokimchilik o‘rnatish uchun kurashi haqida nomzodlik ishida to‘xtalib. Nukus qo‘rg‘onida 1917–20 yillari harbiy harakatlar davom etganida bir-biriga qarama-qarshi kuchlarning boshlangan urni bo‘lganini» alohida ta’kidlab o‘tdi.

1918 yili Amudaryo bo‘ylarida iqtisodiy inqoroz yuz berdi.

Amudaryoning o‘ng tomonini Zoirdan to Qoratovgacha bo‘lgan hududni qo‘rishlash Nukusdagi harbiy rotaga va zoir kazaklar yuzliklariga topshirildi. Ular daryo bo‘ylarida qorovulchilik ishlarini olib bordilar.

1918 yil 25 oktabrda harbiy kontrrazvetkachilarning ma'lumotlari quyidagicha edi. Nukus va Chimboyda «OQ gvardiyachilar» to'planib bormoqda, ularning soni 5000, qurollangan musulmonlar: mahalliy qoraqalpoqlar, o'zbek, qozoqlardan iborat edi. Chimboy uezdida 10 o'tovdan bir askar to'plashdan bo'lgan harakat bo'lmoqda.²

Chimboydagi urallik qozoqlar turkmanlar bilan birikib Petro-Aleksandrovsjni bosib olishga tayyorlanmoqda degan shoshilinch telegramma yuborganlar.

1918 yil 3 noyabrda Turk SIKga Chimboy rayonida turkmanlar uralliklar bilan birlashishdan maqsad Petro-Aleksandrovsq qo'rg'onga hujum qilish degan telegramma yuborildi.

TurkSIK ham Revvolisovetga yuborgan uchinchi telegrammada Chimboy va Nukusdagi Uralli kazaklar va turkmanlar hududini egallaganini, ular Davqaro bo'lisidagi mollarini ham egallashganini bildirdi.

1918 yil kuzning oxirgi oyi, kuni boshlarida Turkman yomutlar Nukus qo'rg'onini qattiq qamal qildi. Turkman sardorlari boshchiligidagi askarlar Quvonch-Jarma daryosi bo'ylab, Taxtako'pir, Davqaro qumiga qadar yurish olib bordi. Yomut va Qoraqalpoqlarni Shimol tarafidagi rayonlarga bo'lgan hujum sabablari chuqur o'rganilishi lozim.

Turkman sardorlari Qum Uzaq Eshon qishloqiga keldi, ular Eshon qa'lani bosib olinadi. Tarixiy afsonalar darak berishicha Ubaylaxon (Xon Maxsim) boshchiligida to'plangan askarlar yordam kelguncha, martlik, qahramonlik ko'rsatdi. Nukus va Chimboy bo'lislarini chegarasi Shag'al ko'pir, Quvonch Jarmalar bo'ldi.

1919 yil 19 yanvarda №3 Nukus garnizonining otli kazak yuzligi komandiri M.Filshevga keng huquq berildi. U imkon qadar mahalliy askar yigitlarning oziq bilan ta'minlash, navkarlarga haq berishga va'da berdi.

Nukus va Petro-Aleksandrovsqda Zoir inqilobi kazak yuzligi paydo bo'ldi, uning komandiri M.Filshev bo'ldi. Shunigdek, komandir Biy Qutlimurod (Bolabiy), I.Baladimov va boshqalar edilar. Qizil komandir Filshev qo'lida bir to'p, bir pulyomet bor edi. 1919 yil erta bahorda markazdan harbiy buyruqlar, ko'rsatmalar tez-tez kelib,

² ЦГАР узб фонд 1 ун 1 дело 282 лист 13

vaziyat o‘zgarib turdi. U shu bilan birga Amudaryo bo‘ylarida qoravullik qilayotgan askarlarni boshqarish vazifasini ham oldi. Xiva xonligiga qarshi kurashgan Yosh Xivaliklar» harbiy drujinaga yollanma askar bo‘lib o‘tishga kirishdi.

1918 yili qish oylarida Nukus qo‘rg‘oniga Go‘klen va Yovmut askarlari bir necha bor hujum qildi. Qizil askarlar dushmaniga qarshi 27 noyabrdan

1919 yilning 2-yanvar oylarigacha qarshilik qilib qamal holatida yashadi. Bu jangda bir necha yigitlar xalok bo‘ldi. Chimboydan navkar bo‘lib askarlik xizmatiga kirgan Jumboev Turdiboy, Gulembetov, Rustamboev Yo‘ldosh, Allanazov Atajon, O‘razbaev, Abilboev Madraxim, Qutlimurodov Raman, Ikimbetov Turbaylar (13.12.1918y) vafot etdilar. Mo‘ynoqdan kelgan askarlardan: Shevchenko M.Peresinko I., Savelev Sh., N.Peresinkalar xalok bo‘lganlar.¹

Yovmut jangarilari Nukus, Qipchoq va Chimboyda askarlarni o‘ta kuydirdilar, narsalarni talon-taroj qildilar.

1919 yil aprel-may oylarida Nukus harbiy garnizonida xavfli ko‘tarilishlar bo‘ldi. Bu garnizondagi qizil askarlar Saparniyoz, Qidirniyoz, Jumanlar orqali o‘ng tomonli guruhi bo‘lib, chap tomonli dagilarni ogohlantirib turdi, o‘ng tomondagi to‘plar va pulyomotlarga qarshi chap tomondagi turkmanlar hujumi tez bo‘lasligini ma’lum qildi. Nukus harbiy kollegiyasi buyrug‘i bilan №3 Zoir nomli birinchi yuzlik ham №1 Oral otryadi qayta tuzuldi. Ularning asosiy vazifalari Qoratog‘dan boshlab Zoirgacha bo‘lgan daryo bo‘ylarini Turkman bosmachilaridan qo‘riqlash, tinchlikni saqlashdan iborat edi. 1919 yil 7 mayda Nukus shahri harbiy garnizonida majlis bo‘ladi. №3 Ural Zoir, qozoq, o‘zbeklar va Qo‘ng‘rotlik Bola biy askarlari qatnashadi. Bu majlis umumiy yig‘ilish edi. Bunda iqtisodiy ahvollar sho‘ra hokimiyati va bolsheviklar siyosatiga bo‘lgan noroziliklar aytiladi. Amudaryo bo‘ylarini turkmanlardan qo‘riqlash, Chimboy hududida Urallik kazaklarga mandat berish, Nukus va Muynoq harbiy g‘arnizonlarini qayta tashkil qilish masalalari ko‘riladi. Nukus harbiy gornizonida qizil askarlarining qizlarini zo‘rlashlari va boshqa zulm-zo‘rliklar to‘g‘risida aytiladi. Bu guruhning boshchilari qayta saylanadi.

¹ ЦГАРК фонд 87 оп 1,дело 14 л.12

1919 yil Amudaryo harbiy boshqaruvida har xil harakatlar bo‘lib o‘tdi. Kazaklarning komandirlar buyruqlariga talab darajasida itoat qilmasligi, tartibsizliklar va xokozalar bo‘ldi. 1919 yil 16 mayda №40 buyruk bilan rota komandiria A.Kanavvaliev harbiy xizmatidan bo‘shatildi va kengash hokimiyatiga oziq-ovqat bo‘limi boshlig‘i qilib tayinlandi. Yangi komandir Yetufanovga bunday vaziyatda ishlash juda og‘ir bo‘ldi. Nukus harbiy gornizoniga 1919 yil may oyida Nukus-Muynoq gornizoni askarlarning rota komandiri S.Korpenkov vaktincha komandir qilib saylandi. U ham Nukus rotasidagi qizil askarlarning nashabandlari bilan kurashib charchadi.¹

1919-20 yillari Janubiy Orol bo‘yida mustaqillik harakatlari, o‘z-o‘zini boshqarish uchun kurashga tarixiy shaxslar Qutlimurotboy (Bolabiy) va Niyazov Iniyat bo‘lisning xizmatlari, tariximizdagi o‘rni nazardan chetda qolganligini ko‘ramiz.

1. Iniyat Niyazov, kim u?

Iniyat bo‘lis Qizketgan, Kegayli, Quanish jarma kanallarini qazishga xalqni yig‘ish, ularga oziq-ovqat, qurollar va boshqa narsalar bilan ta‘minlashga boshchilik qildi. Bu ishga keyinchalik Davlat “puchuk” mirob bo‘ldi. Davlat «puchuk»ning ta‘rifi qoraqalpoq xalq qo‘shiqklarida mohirat bilan ta‘riflangan .

U Chor ma‘muriyatiga yaranish uchun otaliq, mahram va biylarga qaerlar qurgan, miroblik lavozimida yaxshi ishlarni amalga oshirgan edi.

Adabiyotlar va manbalar:

1. Yilmas Salim. Qaraqalpaq turikler tariyx ham qaraqalpaqlar tariyxi. Anqara. 2006. 221-bet.
2. Qo‘shanov B.A. Pravo na vtorjenie. Ne izvestnie stranitsi istorii Karakalpakii i Xorezma v 1919-1920 godi. Nukus. 1992
3. Qo‘shanov B.A., Yusupov O.J. Istoriya volostnom upravitel’e Iniyat Niyazov 1919-1920gg.// Vesti Karakalpakstana. 2000. № 65. 13-avgust’

¹ фонд 87 оп 1.дело 59 л.10

4. Yusupov O.J. Tazg‘ara tragediyasi. 1919 j Telegramning “Shejire” kanalida 2021. 15-avgust’
5. Yusupov O.J. Telegramma iz Moskvi v Turtkul’ v 1921 g. //Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUzbekstana. 1991. № 2
6. Xojaniyazov G., Yusupov O. Qarakalpakstandag‘i muxaddes orinlar. Kegeyli rayoni//Amio‘dar’ya jurn. 2017. № 1
7. Əbdimuratov T. «Shiniqulday martlering bar//erkin Qaraqalpaqstan 16. 05. 1992. 88-89- /16007/sanlari
8. RGVA fond 39709 /opits/delo36
Yusupov O.J. «Nukustin Tutli» meshiti qay jerde. //-Qaraqalpaqstan jaslari 2003. 39-40-sany.11-sentyabr`.
- 9 Yusupov O.J. «Telegramma iz Moskvi v Turtkul’ v 1921g.». //-Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya ANRUzb.1991g..2-nomer.
10. Xojaniyazov G., Yusupov O. «Qaraqalpaqstandagi muqaddes orinlar» (Kegeyli rayoni) Amio`dar`ya 2017 , № 1 sani.
- 11 T. Abdimuratov «Shiniqulday ma’rtlerin’ bar». -// erkin qaraqalpaqstan 16. 05. 1992. – 88-89- / 16007/sanlari.